

“YOSHLAR TA'LIMI TIZIMIDA INKLYUZIYANING NAZARIY JIHATLARI VA MUAMMOLARI”

Bekchanova Sevinch Umirbek qizi
O'zMU I kurs magistranti

Annotatsiya: Maqolada yoshlar ta'limi tizimida inklyuziyaning nazariy jihatlari ya'ni mazkur ta'lim nazariyasini shakllantirishda falsafiy va pedagogik yondashuvlar, nogironligi bo'lgan insonlarga nisbatan bo'lgan munosabatlarni turli davrlarda, turli olimlarning qarashlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: inklyuzivlik, inklyuziv ta'lim, imkoniyati cheklangan bolalar, gumanistik pedagogika, demokratik ta'lim, konstruktivizm nazariyasi.

Annotation: The article discusses the theoretical aspects of inclusion in the youth education system, that is, philosophical and pedagogical approaches to the formation of this educational theory, attitudes towards people with disabilities in different periods, the views of various scientists.

Keywords: inclusion, inclusive education, children with disabilities, humanistic pedagogy, democratic education, constructivism theory.

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические аспекты инклюзии в системе образования молодежи, то есть философско-педагогические подходы к формированию данной образовательной теории, отношение к людям с ограниченными возможностями в разные периоды, взгляды различных ученых.

Ключевые слова: инклюзия, инклюзивное образование, дети с ограниченными возможностями, гуманистическая педагогика, демократическое образование, конструктивистская теория.

Ma'lumki, bugungi kunda alohida yordamga muhtoj bolalar va o'q'smirlarga nisbatan g'g'amxo'rlik, ularning huquqlarini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, ta'lim-tarbiya jarayonini bu bolalarning ehtiyoji va qobiliyatiga mos ravishda tashkil etish, sog'lom jamiyatga tenglashtirish ishlari bugungi kunning o'ta dolzarb masalalardan biridir. Hozirgi kunda respublikamizda maxsus maktabgacha ta'lim muassasalari va maktab-internatlar, imkoniyati cheklangan shaxslar uchun kasb-hunar maktablari

mavjud bo'lib, ushbu ta'lim muasasalarida imkoniyati cheklangan bolalar uchun barcha shart-sharoitlar mavjud. Ammo ko'plab sabablarga ko'ra ayrim imkoniyati cheklangan bolalar uyda yakka tartibda o'qishmoqda yoki ayrimlari esa batamom ta'limdan chetda qolib ketmoqdalar. Bundan tashqari maxsus ta'lim va tarbiyaning korreksion-pedagogik ish sifati yuqori darajada bo'lsada, biroq aynan alohida ehtiyojli bolalarning sog'lom muhitda ta'lim-tarbiya olmayotganliklari sababli ijtimoiy hayotimizga moslashishlarida ko'plab qiyinchiliklar va muammolarga duch kelmoqdalar. Shuning uchun ham imkoniyati cheklangan bolalarning yopiq segregatsion ta'lim tizimida o'qitilishining ko'plab salbiy oqibatlarni yuzaga keltirishi jahon hamjamiyati tomonidan ham tan olindi. Yuqoridagi barcha muammolarni bartaraf etish uchun alohida yordamga muhtoj bolalarning rivojlanish darajasi, imkoniyatlari, xususiyatlari va qobiliyatlariga ko'ra maxsus yoki umumiy ta'lim tizimida ta'limni amalga oshirish maqsadida inklyuziv ta'lim tizimini amalga oshirish zarur.

Ta'lim tizimida inklyuziya — bu barcha bolalar, jumladan, nogironlar yoki turli ehtiyojlarga ega bo'lganlar uchun teng imkoniyatlar yaratishni maqsad qilgan ta'lim yondashuvi. Bu yondashuv har bir o'quvchining ehtiyojlari, qobiliyatlari va qiziqishlariga mos keladigan sharoitlarni ta'minlash orqali barcha bolalar birgalikda ta'lim olishini ta'minlaydi.

YUNESKO inklyuziv ta'limga shunday ta'rif beradi: “Inklyuziv ta'lim barcha o'quvchilarning turli ehtiyojlariga e'tiborni qaratish va ularni sifatli ta'lim olishiga to'sqinlik qiluvchi omillarni bartaraf etish va shu orqali ta'limda ishtirok etishni oshirishdir. Inklyuziv ta'lim barchaning, shu jumladan nogironlik, jins, qashshoqlik, madaniy, etnik yoki lingvistik guruh, migratsiya, nizolar va uysizlik kabi omillar tufayli nochor ahvolga tushib qolgan odamlarning ishtirokini va ta'lim jarayonini ta'minlaydigan ta'lim tizimini yaratishni o'z ichiga oladi.[1]

Ta'lim tizimida inklyuziyaning nazariy jihatlari va ilmiy asoslari ko'plab omillar bilan bog'liq bo'lib, ular ijtimoiy, psixologik, pedagogik va falsafiy ko'rinishlarda namoyon bo'ladi. Ushbu yondashuvning kengroq talqini jamiyatning

har bir a'zosi, jumladan, maxsus ehtiyojlarga ega bo'lgan bolalar uchun ham ta'lim jarayonida ishtirok etish imkoniyatini kengaytirishga qaratilgan.

1. Nazariy jihatlar

Inklyuziv ta'lim nazariyasini shakllantirishda asosiy bir necha falsafiy va pedagogik yondashuvlar mavjud:

Gumanistik pedagogika

Gumanistik pedagogika ta'lim tizimida har bir bolani shaxs sifatida tan olish va uning qadr-qimmatini hurmat qilishni ta'kidlaydi. Bu nazariya bolalarning individual xususiyatlarini, ehtiyojlarini va rivojlanish sur'atlarini hisobga olishni talab qiladi. Gumanizmning asosiy tamoyillari ta'lim jarayonida ijtimoiy integratsiya va tenglikni ta'minlashni ko'zda tutadi.

Gumanistik yondashuv quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Har bir o'quvchi o'zini qadrlanishini his qilishi kerak.
- Har bir o'quvchi o'z imkoniyatlariga ko'ra rivojlanishi uchun sharoit yaratish.
- Har bir bolaga imkoniyatlar tengligini ta'minlash.

A) Ijtimoiy adolat nazariyasi

B) Inklyuziv ta'limning asosiy tamoyillari ijtimoiy adolat g'oyalariga asoslanadi. Ushbu nazariya barcha bolalarga, ularning jismoniy yoki kognitiv imkoniyatlaridan qat'i nazar, teng huquq va imkoniyatlar berilishini ta'minlashga qaratilgan. Ijtimoiy adolat nazariyasi inklyuziv ta'limni ta'lim olish huquqining universalligi sifatida ko'radi va ta'limda kamsitishlarga qarshi kurashadi.

C) Demokratik ta'lim

Demokratik ta'lim yondashuvi har bir bolaga ta'lim olishda teng imkoniyatlar berilishi kerakligini ta'kidlaydi. Bu yondashuvda ta'lim oluvchilarning turli ehtiyojlari, qobiliyatlari va sharoitlari hisobga olinadi. Bu ta'lim modeli ijtimoiy inklyuziya g'oyalariga mos keladi, chunki u hamkorlik, tenglik va adolat tamoyillarini amalga oshiradi.

D) Konstruktivizm nazariyasi

Konstruktivizm nazariyasiga ko'ra, o'quvchilar bilimlarni faollik va o'zaro ta'sir orqali o'rganadilar. Ushbu nazariya ta'lim jarayonida turli qobiliyat va ehtiyojlarga ega bo'lgan bolalarni o'zaro aloqada bo'lishga undaydi. Bu yondashuv bilan inklyuziv ta'limda o'quvchilar o'z tengdoshlari bilan birgalikda ta'lim olib, bir-biridan o'rganish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bu esa o'quvchilarning bilimlarni chuqurroq tushunishiga yordam beradi.

Yoshlar ta'limi tizimida inklyuziyaning nazariy jihatlari va muammolarini chuqurroq tushunish uchun ko'plab olimlarning tadqiqotlari va ularning qarashlarini keltirish mumkin. Har bir olimning yondashuvi inklyuziyaning amaliy va nazariy masalalarini hal qilishda muhim rol o'ynaydi. Ijtimoiy ta'lim tizimida Lev Vygotskyning ijtimoiy konstruktivizm nazariyasi inklyuziv ta'limda muhim o'rin tutadi. Vygotsky "yaqin rivojlanish zonasi" (ZPD) tushunchasini ilgari surgan, bu tushunchaga ko'ra, bola o'zi yetisha olmaydigan bilim yoki ko'nikmalarga hamkorlik orqali yetishi mumkin. Bu o'quvchilar, xususan, imkoniyati cheklangan yoki o'ziga xos ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun muhimdir. Bunday bolalar boshqalar bilan birga ta'lim olganida, ijtimoiy o'zaro ta'sir orqali rivojlanish imkoniyatlari kengayadi. Ya'ni o'rganish bola o'z muhitidagi odamlar bilan muloqotda bo'lganida va tengdoshlari bilan hamkorlik qilgandagina harakat qila oladigan turli xil ichki rivojlanish jarayonlarini uyg'otadi. Bu jarayonlarni o'z ichiga olgandan so'ng, ular bolaning mustaqil rivojlanish yutuqlarining bir qismiga aylanadi[2].

Yana bir mashhur olimlardan biri Thomas Skrtikning inklyuziya haqidagi nazariyasiga ko'ra, ta'lim tizimlari jamiyatdagi ijtimoiy va madaniy kamsitishlarni aks ettiradi. Uning fikricha, ta'lim tizimlari o'zaro integratsiyaga tayyor bo'lishi va har xil o'quvchilar, xususan, nogironligi bo'lgan inson va o'zgacha ehtiyojli bolalar uchun ham imkoniyat yaratishga intilishi kerak. U insonlarni sub'ekt sifatida belgilagan holda, o'quvchilar nogironligini shakllantirishda xalq ta'limining roli bilan bog'lab, uni maktablar tuzilishi va madaniyatini batafsil tashkiliy tahlil qilish orqali ko'rib chiqadi. Skrtik, bu tizimlarni ijtimoiy o'zgarishlar orqali qayta tashkil qilish lozimligini ta'kidlaydi.[3]

Inklyuziv ta'lim sohasidagi taniqli olim va tadqiqotchi Mel Ainscow inklyuziv ta'limning asosiy tamoyillari haqida tadqiqotlar olib borgan. Uning fikricha, inklyuziya nafaqat maxsus ehtiyojli o'quvchilarni qo'llab-quvvatlash, balki barcha o'quvchilarning rivojlanishini ta'minlash uchun zarur. Ainscow ta'lim muassasalari o'qituvchilar, ota-onalar va o'quvchilar o'rtasidagi kuchli muloqotni rivojlantirishi kerakligini aytadi. Shuningdek, u inklyuziv ta'lim tizimida maktablarni o'zgartirish va ularni yanada moslashuvchan qilish zarurligini ta'kidlaydi. Uning fikricha, inklyuziya nafaqat bolalar uchun, balki ta'lim tizimining barcha ishtirokchilari uchun foydalidir.

David Mitchell inklyuziv ta'lim sohasida faoliyat yuritadigan olim va tadqiqotchi bo'lib, u ko'pgina qobiliyatlarni rivojlantirish yondashuviga asoslangan. Uning fikricha, har bir o'quvchi o'ziga xos ehtiyoj va qobiliyatlarga ega, va ta'lim tizimi shu ehtiyojlarga moslashishi kerak. Mitchell shaxsiy ta'lim rejalarini yaratish, o'quvchilarga turli xil o'qitish usullarini taqdim etish va ular bilan individual ishlashni tavsiya qiladi. Bu orqali inklyuziv ta'limni yanada muvaffaqiyatli amalga oshirish mumkin deb hisoblaydi.

Psixolog olim L.M.Krijanovskaya imkoniyati cheklangan bolalarning inklyuziv ta'lim tizimida ta'lim-tarbiya berishda psixologik korreksiyalash metodlari orqali tarbiyalash yo'llarini keng yoritib bergan. Uning fikricha, inklyuziv ta'lim tizimida ta'lim-tarbiya ishlarining samarali bo'lishi, yaxshi yutuqlarga erishishda maktab psixologi, pedagog, tarbiyachi va ota-onalar hamkorligi uzviy bog'langan bo'lishi lozim.[4]

Lani Florian inklyuziv ta'limda maxsus ehtiyojli o'quvchilarga ta'lim berish masalalariga katta e'tibor qaratgan. Florianning fikricha, inklyuziv ta'limning asosiy vazifasi ta'lim tizimidagi to'siqlarni bartaraf etishdir. Bu o'quvchilarga maxsus sinflar yoki maktablar orqali emas, balki umumiy ta'lim muassasalarida ta'lim olish imkonini beradi. Florian ta'kidlaganidek, o'qituvchilar barcha o'quvchilarga, jumladan maxsus ehtiyojli bolalarga, bir xil e'tibor qaratishi va ular uchun ta'limni moslashtirishlari lozim.

Yoshlar ta'limi tizimida inklyuziya amalga oshirilishida bir qator muammolarga yuzlanadigan bo'lsak, ushbu muammolar ta'lim tizimining tuzilmasi, jamiyatdagi qarashlar va o'qituvchilarning tayyorgarlik darajasiga bog'liq bo'lib, inklyuziv ta'limning muvaffaqiyatli amalga oshirilishiga to'sqinlik qiladi. Quyida ushbu muammolar batafsil bayon etilgan:

O'qituvchilarning tayyorgarligi yetishmasligi

Inklyuziv ta'limni muvaffaqiyatli amalga oshirishda o'qituvchilarga imkoniyati cheklangan yoki maxsus ehtiyojli o'quvchilar bilan ishlash bo'yicha amaliyot yetarli darajada o'rgatilmaydi. O'qituvchilar inklyuziv ta'limda individual yondashuv va differentsial pedagogika usullarini yetarli darajada qo'llashda qiynaladi. O'quv dasturlari va metodikalar ko'plab mamlakatlarda inklyuziv ta'lim tamoyillariga moslashtirilmagan. David Mitchell bu masalani ta'kidlab, maxsus ehtiyojli o'quvchilar bilan ishlash uchun o'qituvchilarni maxsus tayyorlash lozimligini ta'kidlaydi.

2. Resurslar yetishmovchiligi

Inklyuziv ta'limda muvaffaqiyatga erishish uchun ta'lim muassasalarida yetarli emas. Biz bu muammolarni maxsus ehtiyojli bolalarga yordam ko'rsatish uchun yordamchi o'qituvchilar yoki shaxsiy yordamchilar yetarli emasligi, maxsus darsliklar, moslashtirilgan o'quv materiallari, texnologik qurilmalar (brayl yozuvi, tinglash apparatlari va boshqalar) ko'plab ta'lim muassasalarida mavjud emasligi, maktablarda moslashtirilgan sinflar yoki jismoniy muammolari bo'lgan o'quvchilar uchun qulay muhit yaratish uchun zarur inshootlar mavjud emasligida ko'rishimiz mumkin. Susan Peters o'z tadqiqotlarida bu masalani ko'tarib, moliyaviy va texnik resurslar yetishmasligi inklyuziv ta'limning oldidagi katta to'siq ekanini ta'kidlaydi.

3. Ota-onalarning ishtiroki va farzandlarining ta'limga bo'lgan qarashlari. Ota-onalar inklyuziv ta'limda muhim rol o'ynaydi. Farzandlarining maxsus ehtiyojlari borligini anglab yetmagan yoki ular uchun inklyuziv ta'limdan ko'ra maxsus maktablar yaxshi deb hisoblaydigan ota-onalar mavjud. Ba'zi ota-onalar inklyuziv ta'limdan ko'ra maxsus maktablar yaxshiroq deb o'ylaydi va farzandlarini inklyuziv ta'limdan chiqarib olishni afzal ko'radi, ota-onalarning farzandlarining o'qish

jarayonida ishtiroki yetarli emas, bu esa bolalarning ta'limda muvaffaqiyat qozonishiga to'sqinlik qiladi. Lani Florian bu masalani muhim deb hisoblab, ota-onalarning farzandlarining ta'lim jarayonida ishtirok etishini ta'minlash inklyuziya samaradorligini oshiradi, deydi.

4. Madaniy va ijtimoiy to'siqlar

Ko'plab jamiyatlarda imkoniyati cheklangan bolalarga nisbatan salbiy qarashlar mavjud. Bu inklyuziv ta'limning keng joriy qilinishiga katta to'siqdir. Thomas Skrticning fikriga ko'ra, ta'lim tizimidagi mavjud kamsituvchi madaniy va ijtimoiy me'yorlar inklyuziyaning to'laqonli joriy qilinishiga xalaqit beradi. Nogiron bolalarga yoki maxsus ehtiyojli bolalarga nisbatan ijtimoiy stigma yoki kamsitish mavjud. Bu holatda bolalar kamsitilgan holda sinfdoshlari tomonidan tashqarida qoladi. Jamiyatda inklyuziya haqida yetarli tushunchaning yo'qligi va ijtimoiy qarashlarning salbiyligi sababli ta'limda diskriminatsiya bo'lishi mumkin.

Darhaqiqat, bu ta'lim tizimi oldidagi muammolarni hal etish oson kechmaydi.

Ammo bu ta'lim tizimining nafli jihati juda ko'p ular sirasiga quyidagilar kiradi:

- ✓ Inklyuziv ta'lim qashshoqlik iskanjasidan qutilishga imkon beradi;
- ✓ Inklyuziv ta'lim barcha uchun ta'lim sifatini yaxshilaydi;
- ✓ Kamsitishlarni oldini oladi;
- ✓ Inklyuziv ta'lim yanada inklyuzivlikka olib keladi.^[5]

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, yoshlar ta'limi tizimida inklyuziyaning amaliyotga joriy etilishi ko'plab nazariy jihatlar bilan uyg'unlashgan bo'lsa-da, amaliy jihatdan bir qator qiyinchiliklar va to'siqlarga duch kelmoqda. O'qituvchilarning tayyorgarligi, resurslarning yetishmasligi, madaniy va ijtimoiy to'siqlar, ota-onalarning ishtiroki yetarli bo'lmagani kabi muammolar inklyuziyaning samaradorligini cheklamoqda. Bu muammolarni bartaraf etish uchun ta'lim tizimida keng ko'lamlı islohotlar, resurslarni ko'paytirish va ijtimoiy madaniyatni o'zgartirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. United Nations Organization for Education Science and Culture (UNESCO) 2005, Guidelines for Inclusion: Ensuring Access to Education for All.

2. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Cambridge, MA: Harvard University Press. P 90
3. Thomas Skrtic A political economy of learning disabilities. Spring 2005, p 149
4. Крыжановская Л.М. Психологическая коррекция в условиях инклюзивного образования. Пособие для психологов и педагогов. – М.: «Владос», 2013. -83-б.
5. Maktablar hamma uchun – Save the children – 2002y. 20\23 bet